

Química Computacional para a 4ª Revolução Industrial

Maximiliano Segala |

DOI: 10.5281/zenodo.10693518

Futuristas como Alvin Toffler [[Terceira Onda](#)] e Jeremy Rifkin [[Custo Marginal Zero](#)] fizeram previsões surpreendentemente precisas sobre os rumos da sociedade sobre a influência do que hoje chamamos de 4ª Revolução Industrial.

“Toffler, em 1980, previu o surgimento das cabanas eletrônicas - em analogia ao trabalho domiciliar nas cabanas comum na era agrícola.”

O termo cabanas eletrônicas, dado por ele para o trabalho domiciliar mediado pela tecnologia, algo bem comum nos dias de hoje. De forma semelhante, Rifkin previu o surgimento da economia do compartilhamento, cuja a primeira etapa é a Uberização das atividades econômicas que foca no uso de capacidade ociosa de bens e serviços.

“O Uber é na verdade uma economia da agregação, pois motoristas e usuários são unidos pelo algoritmo da empresa” [[when-is-sharing-not-really-sharing](#)]

Independentemente da visão de futuro, a história tem mostrado que as mudanças tecnológicas, e consequentemente econômicas, sempre estiveram ligadas a quatro fatores: energia, meio de transporte, comunicação e a empatia [[Terceira Onda](#)]. No caso da 4ª revolução industrial, a energia deverá ser gerida pela internet das energias renováveis, ou seja, utilização da internet das coisas para gerenciar os milhões de consumidores e ao mesmo tempo produtores (os chamados prossumidores) de energia. Isso é necessário, pois o aumento das fontes produtoras intermitentes como os painéis solares, leva a instabilidades da rede elétrica. O transporte é realizado em uma lógica semelhantes a que transporta os pacotes de dados na internet atualmente, sendo que ela já pode ser vista em fabricas nas quais veículos autônomos transportam peças sob demanda. A comunicação é feita pela internet que conhecemos hoje a qual possivelmente será aperfeiçoada por

Please don't drag out Industry 4.0

Fonte: Wikimedia Commons - industry 5.0 diagram.

tecnologias como o blockchain. Finalmente a força motriz que deu origem a essas mudanças foi a ampliação da empatia. Atualmente a humanidade, de modo geral, se preocupa, por exemplo, com os danos ambientais, o que caracterizaria uma empatia pelas plantas e animais. Por isso observamos movimentos ambientalistas e pessoas que são “cidadãos do mundo” [[Custo Marginal Zero](#)]. A 4ª revolução industrial é a fusão de tecnologias que embaralham as esferas física, digital e biológica. Diferentemente das revoluções anteriores, nunca aconteceu com tal velocidade e abrangência e, desta forma, pode produzir grande desigualdade, particularmente quando ao seu potencial disrupto no mercado de trabalho [[HowToRespond](#)].

Ainda segundo o Fórum Econômico Mundial, a Química e os Materiais Avançados estão no coração da 4ª Revolução Industrial [[heart-of-the-fourth-industrial-revolution](#)], isso porque materiais como plásticos, materiais compostos, vidros ultrapuros, substâncias coloidais são fundamentais para o desenvolvimento de energia renováveis, impressão 3D ou manufatura aditiva, nanotecnologia, biotecnologia e ciências dos materiais. Deste modo, segundo [[VCI](#)], os temas mais importantes para o que se pode chamar de Química 4.0 são:

1. Digitalização: Uso intensivo de dados, automatização, descentralização da Pesquisa e Desenvolvimento, pesquisas in-silicon através do uso de modelagem computacional, manufatura aditiva com impressoras 3D.

2. Educação: A digitalização da população de modo que essa seja apta a trabalhar com as ferramentas da nova economia. Também é necessário um aumento dos recursos para Ciência Tecnologia e Inovação.

3. Economia Circular: Reciclagem de baterias, ajudar os consumidores em uma vida sustentável ou química “biológica” com a realizada pelos ganhadores do Nobel de Química de 2018 [Nobel].

4. Energia: Renováveis, diminuição de combustíveis fósseis, eficiência energética.

A figura abaixo foca a atenção na Digitalização, a qual devem ter um grande impacto em quase todas as atividades listadas, sendo que esta se dá no caso da Pesquisa e Desenvolvimento através da Química Computacional. Segundo a figura produtos para a proteção da lavoura, produtos químicos para consumo do usuário final e produtos farmacêuticos terão um grande impacto com a digitalização com um ganho máximo de eficiência da ordem de 30%. No caso do Brasil, os produtos agrícolas devem ter ainda mais importância, mas acreditamos que o desenvolvimento de produtos farmacêuticos através da química computacional também ganhe força no país.

Overview of implications of digitalization

Novamente citado o Fórum Econômico Mundial [[heart-of-the-fourth-industrial-revolution](#)], o desenvolvimento de novos materiais através da química é peça chave para a 4ª Revolução Industrial. A Química Computacional para o desenvolvimento de novos materiais pode envolver uma grande variedade de métodos como pode ser muito bem observado no livro do Professor Kawazoe [[Kawazoe](#)]. A síntese de uma grande quantidade de compostos para estudo e descoberta de suas propriedades é um método arcaico de trabalho pois apresenta-se extremamente lento e dispendioso. Nesse sentido a química computacional vem suprir a necessidade de respostas rápidas a um custo baixo. Deste modo, os Químicos Computacionais, das mais diferentes áreas, podem contribuir em muito para o desenvolvimento das tecnologias necessárias para impulsionar a 4ª Revolução Industrial.

Referências

- [Terceira Onda] Alvin Toffler, A Terceira Onda, Editora Record, 1980.
- [Custo Marginal Zero] Jeremy Rifkin, Sociedade com Custo Marginal Zero, Editora MBooks, 2014.
- [when-is-sharing-not-really-sharing] [<https://www.weforum.org/agenda/2017/12/when-is-sharing-not-really-sharing>]
- [HowToRespond] [www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/]
- [heart-of-the-fourth-industrial-revolution] [[http://reports.weforum.org/digital-transformation/chemistry-and-advanced-materials-at-the-heart-of-the-fourth-](http://reports.weforum.org/digital-transformation/chemistry-and-advanced-materials-at-the-heart-of-the-fourth-industrial-revolution/)

- industrial-revolution/
- [VCI] [<https://www.vci.de/vci-online/services/publikationen/broschueren-faltblaetter/vci-deloitte-study-chemistry-4-dot-0-short-version.jsp>]
- [Nobel] [<https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes-in-chemistry>]
- [Kawazoe] K. Ohno; K. Esfajani; Y. Kawazoe, Computational Materials Science From Ab Initio to Monte Carlo Methods, Editora Springer, 1999.

Maximiliano Segala, graduado em Química pela UFRGS (1998), mestrado em Físico-Química (2001) e doutorado em Ciências (2005) pela Unicamp. Realizou pós-doutorado pela University of British Columbia Canadá (2007). Entre 2007 e 2013 foi professor adjunto da UERGS, atuando como Pró-Reitor de Administração entre os anos de 2010 a 2013. Foi professor da UFSC (2013) e atualmente é professor do Departamento de Físico-Química da UFRGS em Porto Alegre. Na pesquisa dedica-se a Química Teórica utilizando cálculos com a teoria do funcional da densidade (DFT). No ensino, além das disciplinas do departamento de Físico-Química, é docente das disciplinas de Empreendedorismo e Inovação oferecidas para os cursos de graduação e pós-graduação da UFRGS.

